

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беи саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababyan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СТРАТИФИКАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
soxibova.ziyoda@bsmi.uz

Резюме. Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности, поэтому раннее выявление субклинического атеросклероза приобретает особое значение для профилактики. В обзоре представлены современные методы визуализации субклинического атеросклероза и анализируется их роль в стратификации сердечно-сосудистого риска. Описаны ультразвуковая оценка толщины комплекса интима-медиа (КИМ) сонных артерий и выявление атеросклеротических бляшек, количественная оценка коронарного кальциевого индекса (ККИ) на компьютерной томографии, а также возможности высокоразрешающей магнитно-резонансной томографии (МРТ) в визуализации сосудистой стенки и бляшек. Проведен сравнительный анализ прогностической значимости этих методик для прогнозирования сердечно-сосудистых событий. По результатам обзора сделаны выводы о преимуществах и ограничениях каждого метода и о целесообразности их применения для улучшения стратификации риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

Ключевые слова: субклинический атеросклероз; визуализация; толщина комплекса интима-медиа; коронарный кальциевый индекс; магнитно-резонансная томография; сердечно-сосудистый риск.

METHODS OF VISUALIZATION OF SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS AND THEIR IMPORTANCE IN STRATIFICATION OF CARDIOVASCULAR RISK

Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
soxibova.ziyoda@bsmi.uz

Resume. Cardiovascular diseases remain the leading cause of mortality, making the early detection of subclinical atherosclerosis particularly important for prevention. This review presents modern methods of visualizing subclinical atherosclerosis and analyzes their role in cardiovascular risk stratification. It describes carotid ultrasound assessment of intima-media thickness (IMT) and the detection of atherosclerotic plaques, quantitative evaluation of the coronary artery calcium (KCI) score via computed tomography, as well as the capabilities of high-resolution magnetic resonance imaging (MRI) in visualizing vessel walls and plaques. A comparative analysis of the prognostic value of these techniques in predicting cardiovascular events is provided. Based on the review, conclusions are drawn regarding the advantages and limitations of each method and the appropriateness of their use to enhance risk stratification for cardiovascular complications.

Key words: subclinical atherosclerosis; visualization; intima-media thickness; coronary calcium index; magnetic resonance imaging; cardiovascular risk.

СУБКЛИНИК АТЕРОСКЛЕРОЗНИ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
soxibova.ziyoda@bsmi.uz

Резюме. Юрак-қон томир касалликлари ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда, шунинг учун субклиник атеросклерозни эрта аниқлаш унинг олдини олиш учун алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу шарҳда субклиник атеросклерозни тасвирлашнинг замонавий усуллари тақдим этилган ва уларнинг юрак-қон томир хавфини баҳолашдаги ўрни таҳлил қилинган. Уйқу артерияларининг интима-медиа комплекси (ИМК) қалинлигини ультратовуш ёрдамида баҳолаш ва атеросклеротик пиллакчаларни аниқлаш, компьютер томографияси орқали коронар кальций индексини (ККИ) миқдорий ҳисоблаш, шунингдек, томир девори ва пиллакчаларни тасвирлашда юқори аниқликдаги магнит-резонанс томография (МРТ) имкониятлари тавсифланган. Ушбу усулларнинг юрак-қон томир ҳодисаларини эрта баҳолашдаги прогностик аҳамияти қиёсий таҳлил этилган. Шарҳ натижаларига кўра, ҳар бир усулнинг афзалликлари ва чекловлари ҳамда юрак-қон томир асоратлари ривожланиши

хавфини яхшироқ баҳолаш учун уларни қўллашнинг мақсадга мувофиқлиги ҳақида хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлар: субклиник атеросклероз; визуализация; интима-медиа қалинлиги; коронар калций индекси; магнит-резонанс томография; юрак-қон томир хавфи.

Введение

Атеросклероз является основной причиной большинства сердечно-сосудистых катастроф (ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и др.). Развитие атеросклероза начинается задолго до появления симптомов, и наличие субклинического атеросклероза ассоциировано с повышенным риском сердечно-сосудистых событий. Однако традиционные модели оценки риска (например, Фрамингемская шкала, SCORE и др.), основанные на факторах риска, не всегда точно стратифицируют риск у лиц низкого и умеренного риска – часть пациентов с последующими событиями оказывается в этих группах риска.

В связи с этим актуальным направлением профилактической кардиологии является инструментальное выявление субклинического атеросклероза. Международные рекомендации признают, что у бессимптомных пациентов обнаружение признаков атеросклероза (например, наличие сосудистых бляшек или утолщение комплекса интима-медиа) свидетельствует о более высоком уровне риска.

Методы визуализации позволяют непосредственно оценивать атеросклеротические изменения в сосудах и тем самым уточнять прогноз сверх традиционных факторов риска. Целью настоящего обзора является обобщение данных о наиболее распространенных методах визуализации субклинического атеросклероза – ультразвуковой оценке толщины комплекса интима-медиа (КИМ) и выявлении каротидных бляшек, измерении коронарного кальциевого индекса (ККИ) с помощью компьютерной томографии, а также визуализации атеросклеротических изменений с помощью МРТ. Рассматривается прогностическая значимость каждого метода для стратификации сердечно-сосудистого риска, их сравнительные преимущества и ограничения. Обзор основан на данных последних 5–10 лет и предназначен для понимания современного состояния проблемы и обоснования применения этих методов в клинической практике.

Ультразвуковое измерение толщины комплекса интима-медиа сонной артерии – широко используемый метод оценки субклинического атеросклероза. Толщина интима-медиа (ТИМ) характеризует утолщение стенки артерии вследствие отложения липидов и клеточных элементов и рассматривается как суррогатный маркер раннего атеросклероза.

Метод неинвазивен, доступен и относительно недорог, что сделало его популярным в научных исследованиях и скрининговых программах. В норме значения КИМ для общей сонной артерии у взрослых составляют порядка 0,5–0,8 мм в зависимости от возраста и пола; толщина более ~ 0,9 мм считается повышенной и расценивается как признак субклинического атеросклероза.

Однако информативность данного показателя для прогноза оказалась ограниченной. В частности, прирост прогностической ценности КИМ сверх классических факторов риска невелик, и результаты разных исследований противоречат друг другу. Одной из причин является вариабельность методик измерения: различия в том, какой сегмент сонной артерии измеряется (общая, бифуркация или внутренняя), по какой стенке (дальней или ближней), усреднение или максимальные значения и др.

Тем не менее, метод КИМ продолжает использоваться для детекции субклинического атеросклероза, особенно у лиц среднего возраста с промежуточным уровнем риска, где его наличие может изменить тактику лечения. Отмечено, что у сравнительно молодых пациентов увеличение КИМ может более явно отражать повышенный относительный риск, тогда как у лиц старше 60–65 лет атеросклероз повсеместен и прогностическая ценность КИМ снижается.

Важно подчеркнуть, что помимо измерения толщины интима-медиа, ультразвуковое исследование позволяет выявлять непосредственно атеросклеротические бляшки в сонных артериях. Согласно Маннхеймскому консенсусу, локальное утолщение стенки >1,5 мм или на 50% превышающее соседние участки рассматривается как бляшка. Наличие каротидных бляшек оказалось более сильным предиктором событий, чем просто повышенная КИМ.

Метаанализы и проспективные исследования показали, что присутствие бляшки ассоциируется с повышением риска инфаркта миокарда, инсульта и сердечно-сосудистой смерти. Так, в исследованиях ARIC и CHS наличие сонной бляшки сопровождалось ~30%-ным увеличением относительного риска внезапной сердечной смерти.

В Манхэттенском исследовании у лиц с максимальной толщиной бляшки >1,9 мм риск больших сердечно-сосудистых событий (инфаркт, инсульт, реваскуляризация) был в 2,8 раза выше, чем при отсутствии бляшек.

Эти данные подтверждают, что фокальное атеросклеротическое поражение выявляет группу более высокого риска. Кроме того, общий атеросклеротический объем поражения – так называемая суммарная бляшечная нагрузка – также имеет значение. Показано, что количество и суммарная площадь всех бляшек в сонных артериях коррелируют с коронарным кальциевым индексом и способны предсказывать сердечно-сосудистые события.

В исследовании BioImage (почти 6000 человек) сравнивали прогностическую ценность КИМ, количества бляшек и максимальной толщины бляшек: выяснилось, что показатели, связанные с бляшками (их количество и размер), достоверно предсказывали возникновение инфаркта, инсульта и смерти, тогда как одна лишь КИМ (без учета бляшек) не имела прогностической значимости.

Таким образом, современный подход к ультразвуковой диагностике субклинического атеросклероза акцентируется на выявлении и характеристике бляшек. В 2020 году Американское общество эхокардиографии выпустило рекомендации, в которых подчеркивается необходимость оценки каротидных бляшек при ультразвуковом скрининге, так как это улучшает стратификацию риска по сравнению с одной КИМ.

Помимо размера бляшек, во внимание могут приниматься их морфологические особенности: экзогенность (жировые бляшки эхолюцентные), наличие изъязвлений поверхности, неоваскуляризация внутри бляшки и пр. Эти характеристики указывают на «уязвимость» бляшки и склонность к тромбоэмболическим осложнениям. Например, низкоэхогенные (жировые) бляшки, язвенные дефекты и активная неоваскуляризация ассоциированы с многократным ростом риска инсульта. Таким образом, ультразвуковое исследование сонных артерий с измерением КИМ и оценкой бляшек позволяет выявить ранние доклинические стадии атеросклероза.

Преимуществами метода являются безопасность и доступность, а главным ограничением – относительно невысокая чувствительность и воспроизводимость показателя КИМ, а также трудоемкость детального сканирования для поиска бляшек. Тем не менее, при правильном выполнении и интерпретации, этот метод обеспечивает ценную прогностическую информацию и может использоваться для уточнения риска, особенно если другие данные (например, стандартные шкалы риска) дают пограничные или неопределенные результаты.

Коронарный кальциевый индекс, определяется с помощью неинвазивной компьютерной томографии и количественно отражает кальцификацию в стенках коронарных артерий. Кальций в артериях откладывается в процессе развития атеросклеротической бляшки, поэтому его наличие свидетельствует о перенесенных стадиях атерогенеза. Методика предполагает выполнение специализированного КТ-сканирования без контраста (так называемое «Calcium scan»), при котором выявляются гиперденсивные участки в стенках коронарных артерий (плотностью >130 HU) и вычисляется суммарный «кальциевый балл» по методике Агатстона. Исследование занимает около 10 минут, лучевая нагрузка невысока (~1 мЗв).

Многочисленные исследования подтвердили, что величина ККИ является мощным предиктором коронарных событий. Наличие любого кальция (ККИ >0) уже указывает на присутствие атеросклероза и повышает риск инфаркта и смерти. Наоборот, нулевой скор кальция ассоциирован с исключительно низкой вероятностью коронарных событий в ближайшие годы.

В мета-анализе ~71 000 асимптомных лиц с разным риском частота сердечно-сосудистых событий в группе с ККИ=0 составила всего ~0,5% за промежуток ~4–5 лет, тогда как при любом обнаруженном кальции – около 4% за тот же период.

Напротив, высокий ККИ (например >100 или >300) свидетельствует о высокой вероятности развития ишемических событий и служит основанием для агрессивной профилактики (интенсивная гиполипидемическая терапия, контроль других факторов риска).

Клинические рекомендации США и Европы включают использование ККИ для уточнения риска у пациентов промежуточной категории. Так, в рекомендациях ACC/AHA по профилактике (2019) указано, что у лиц с 10-летним риском 5–20%, неопределенных в отношении необходимости статинов, сканирование на коронарный кальций может помочь в решении: при ККИ=0 можно отложить назначение статина, тогда как при ККИ ≥100 или ≥75 перцентили – напротив, следует начать терапию независимо от иных факторов. Добавление показателя ККИ к традиционным факторам риска существенно улучшает прогностическую модель: например, в исследовании MESA улучшение дискриминации (NRI – индекс переклассификации) составило ~55% для лиц промежуточного риска за счет учета ККИ, то есть наибольший выигрыш получен в промежуточной группе.

Следует отметить, что коронарный кальциевый индекс является специфическим маркером атеросклероза коронарных артерий и лучше всего коррелирует с риском именно коронарных событий (ИБС). Существуют данные прямого сравнения ККИ с ультразвуком сонных артерий. В популяцион-

ном исследовании MESA показано, что наличие кальция в коронарных артериях является более сильным предиктором будущих инфаркта и сердечной смерти, чем наличие бляшек или повышенная ККИ в сонных артериях. В частности, при среднем наблюдении ~10 лет добавление показателя ККИ значимо повысило точность прогноза ИБС (с-статистика увеличилась с 0,75 до 0,78), тогда как добавление сонных бляшек – лишь до 0,757.

Для инсульта ситуация иная: прогноз инсульта по одним только коронарным кальцификациям затруднен, и каротидные бляшки в некоторых работах ассоциировались с риском инсульта сильнее, чем ККИ.

Тем не менее, ККИ имеет определенную связь и с общим риском инсульта, поскольку выраженная коронарная кальцификация часто отражает генерализованный атеросклероз. В целом же, если цель – оценить риск ишемической болезни сердца, метод ККИ по совокупности данных считается наиболее информативным среди неинвазивных тестов.

Во-вторых, даже при обнаружении бляшек метод не указывает на степень стеноза и локализацию поражений – для этого требуется дополнительная КТ-ангиография или инвазивная коронарография.

Подводя итог, сочетание традиционных методов визуализации субклинического атеросклероза с новейшими аналитическими подходами позволит сформировать более персонализированную систему оценки сердечно-сосудистого риска. Ранняя идентификация «спящих» атеросклеротических поражений дает шанс своевременно усилить профилактические меры и предотвратить развитие грозных осложнений – инфаркта миокарда и инсульта. Именно поэтому кардиопрофилактика будущего немислима без широкого применения визуализационных технологий и цифрового анализа данных, направленных на выявление субклинического атеросклероза.

Список литературы:

1. Papageorgiou N., Andriotis A., Mantziaris V., et al. Imaging subclinical atherosclerosis: where do we stand? // *Curr Cardiol Rev.* 2017. 13(1). P.47–55.
2. Mach F., Baigent C., Catapano A.L., et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk // *Eur Heart J.* 2020. 41(1). P.111–188.
3. Simova I. Intima-media thickness: appropriate evaluation and proper measurement // *E-Journal of Cardiology Practice.* 2015. 13(21). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-13/Intima-media-thickness-Appropriate-evaluation-and-proper-measurement-described>
4. Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Pieniazek P., et al. Clinical significance of carotid intima-media complex and carotid plaque assessment by ultrasound for the prediction of adverse cardiovascular events in primary and secondary care patients // *J. Clin. Med.* 2021. 10(20). P.4628.
5. Johri A.M., Nambi V., Naqvi T.Z., et al. Recommendations for the assessment of carotid arterial plaque by ultrasound for the characterization of atherosclerosis and evaluation of cardiovascular risk: from the American Society of Echocardiography // *J Am Soc Echocardiogr.* 2020. 33(8). P.917–933.
6. Stein J.H., Korcarz C.E., Hermes L.L., et al. Use of carotid ultrasound to identify subclinical vascular disease and evaluate cardiovascular disease risk: a consensus statement from the American Society of Echocardiography Carotid Intima-Media Thickness Task Force // *J Am Soc Echocardiogr.* 2008. 21(2). P.93–111.
7. Chua A., Blankstein R., Ko B. Coronary artery calcium in primary prevention // *Aust J Gen Pract.* 2020. 49(8). P.464–469.
8. Schindler A., Schinner R., Altaf N., et al. Prediction of stroke risk by detection of hemorrhage in carotid plaques: meta-analysis of individual patient data // *JACC Cardiovasc Imaging.* 2020. 13(2). P.395–406.
9. Kenny A.P., Murphy R. Coronary CT angiography radiomics for identifying coronary artery plaque vulnerability: a systematic review // *Hearts.* 2024. 5(4). P.584–599.
10. Chen S., Liu C., Chen X., et al. A radiomics approach to assess high-risk carotid plaques: a non-invasive imaging biomarker (Retrospective study) // *Front Neurol.* 2022. 13. P.788652.
11. Kampaktsis P.N., Emfietzoglou E., Alaraji N., et al. Artificial intelligence in atherosclerotic disease: applications and trends // *Front Cardiovasc Med.* 2023. 9. P.949454.

ЎСМИР ҚИЗЛАР ҲАЙЗ ФУНКЦИЯСИ БУЗИЛИШЛАРИДА Д ВИТАМИНИ ВА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ТАНҚИСЛИГИНИНГ РОЛИ ВА КОРРЕКЦИЯЛАШ УСУЛЛАРИ

Ашурова Н.Г.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
ashurova.nigora@bsmi.uz

Резюме. Ушбу мақолада ҳайз цикли бузилишларининг келиб чиқишида микроэлементлар ва Д витамини танқислигининг роли ҳамда уларнинг тухумдонлар гормонал функцияси билан ўзаро боғлиқлигини ўрганишга доир изланишлар натижалари келтирилган. Проспектив текширувлар учун 11-17 ёшдаги 272 нафар ўсмир қизлар жалб этилган. Тадқиқот натижалари эстрадиол миқдори Д витаминининг нормал концентрацияси ҳолатидагига нисбатан 11,6% га камайганлигини кўрсатди. Д витамини ва микроэлементлар дефицити ҳолатида гипоменструал типдаги ҳайз бузилиши хавфининг ошиши ROC таҳлили орқали аниқланди.

Калит сўзлар: ўсмир қизлар, ҳайз циклининг бузилиши, Д витамини, микроэлементлар.

THE ROLE OF D VITAMIN AND MICROELEMENTS DEFICIENCY IN MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS IN ADOLESCENT GIRLS AND THEIR CORRECTION METHODS

Ashurova N.G.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
ashurova.nigora@bsmi.uz

Resume. This article presents the results of research on the role of microelement and vitamin D deficiency in the occurrence of menstrual cycle disorders and their relationship with the hormonal function of the ovaries. 272 adolescent girls aged 11-17 were involved in the prospective examination. The study results showed that the estradiol content decreased by 11.6% compared to the normal concentration of vitamin D. The increase in the risk of menstrual cycle disorders in the form of hypomenstrual syndrome with vitamin D and microelement deficiency was determined using ROC analysis.

Keywords: adolescent girls, menstrual cycle disorders, vitamin D, microelements.

РОЛЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ НАРУШЕНИЯХ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ

Ашурова Н.Г.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
ashurova.nigora@bsmi.uz

Резюме. В данной статье представлены результаты исследований по изучению роли дефицита микроэлементов и витамина D в возникновении нарушений менструального цикла и их взаимосвязи с гормональной функцией яичников. Для проспективного обследования были привлечены 272 девочек-подростков в возрасте 11-17 лет. Результаты исследования показали, что содержание эстрадиола снизилось на 11,6% по сравнению с нормальной концентрацией витамина D. Рост риска нарушения менструального цикла по типу гипоменструального синдрома при дефиците витамина D и микроэлементов определялся с помощью ROC-анализа.

Ключевые слова: девочки-подростки, нарушения менструального цикла, витамин D, микроэлементы.

Аёлнинг репродуктив тизими мунтазам циклик ўзгаришларга эга бўлиб, бу телеологик жиҳатдан хомиладорлик ва фертилизация учун даврий тайёргарлик сифатида аҳамиятга эга. Аёлларда ҳайз кўриш частотаси, мунтазамлиги, ҳайз даври давомийлиги ва ҳайз давридаги қон йўқотилиш вариацияланиши сабабли, бу факторлар бўйича турли йирик популяцияларда тадқиқотлар амалга оширилмоқда [2,17].

Ҳозирги даврда ўсмир қизларнинг репродуктив саломатлиги ҳақида қайғуриш, уларнинг умумий соматик саломатлигини тиклаш, репродуктив патологияларни башоратлаш, эрта аниқлаш ва ўз вақтида коррекциялаш орқали генератив потенциални яхшилаш мамлакатимиз соғлиқни сақлаш тизимининг устувор йўналишларидан бири саналади.

Жаҳонда охириги ўн йилликда ўсмир қизлар орасида гинекологик касалликлар (ҳайз цикли бузилишлари, жинсий аъзолар яллиғланиши ва б.қ) салмоғининг ортиб бораётганлиги статистик ҳисоботларда ўз аксини топмоқда [1,4,6].

Рух (Цинк) аёл танаси учун зарур омил ҳисобланади, чунки у эстрогенлар рецепторлари таркибига киради ва шу билан эстрогенга боғлиқ барча жараёнларни тартибга солади. Қиз бола организмда рух етишмовчилиги гипогонадизм белгиларининг ривожланишига, ҳайз цикли босқичларининг бузилишига, аёлларда эса туғруқдан сўнг гипогалактияга олиб келиши аниқланган [5,11,14]. Кўпчилик эссенциал МЭ энг муҳим ферментларнинг каталитик марказларидирлар [3,7,14].

Ўз функциялари билан фарқ қилувчи 70 дан ортиқ ферментларнинг таркибий қисми бўлган **Темир** нинг организмдаги вазифаси бекиёс. Темир танқислигида Эндоген металллар метаболизми, липидларнинг пероксидланиши, азот оксиди синтези, цитокинларнинг ишлаб чиқарилиши ва хужайра ичидаги транспорт жараёнларини издан чиқаради [8,10].

ЖССТ маълумотларига кўра, сайёрамизда 1 миллиарддан ортиқ аҳоли йод темир танқислигидан азият чекмоқда [13].

Витамин Д тухумдонга ароматаза ферментини экспрессиясини кучайтириш орқали андрогенлар ва эстроген баланси сақланишида. ФСГ рецептори экспрессиясини кучайтириш орқали ФСГ ва ЛГ биологик таъсирини мувозанаташлашда аҳамиятга эга [9,12].

Ушбу муаммолар анча серкирра ўрганилгандек кўринганига қарамасдан, ҳайз цикли бузилишларининг келиб чиқишида инсон ирсияти ва мойиллик туғдирувчи омиллар, микроэлементлар ҳамда Д витамини танқислигининг роли ва уларнинг тухумдонлар гормонал функцияси билан ўзаро боғлиқлиги кам ўрганилган бўлиб, бу ўзбек популяцияси ўсмир қизларида менструал дисфункция ривожланишини башорат қилишга доир кўшимча изланишларни такозо этади.

Тадқиқотнинг мақсади. Ўсмир қизларда ҳайз цикли бузилиши патогенетик механизмларини ўрганиш йўли билан унинг келиб чиқишида Д витамини ва микроэлементлар танқислигининг ролини асослаш ва прогностик мезонларини ишлаб чиқишдан иборат.

Материал ва услублар: Ишнинг мақсад ва вазифаларига мувофиқ проспектив текширувлар учун Бухоро шаҳри ва Бухоро вилоятидаги мактаб ўқувчилари сафидаги 272 нафар ўсмир (11-17) ёшдаги қизлар жалб этилган. Бунда асосий гуруҳни ҳайз цикли бузилишлари билан азият чекадиган 192 нафар, назорат гуруҳини эса айнан шу ёшдаги 80 нафар соғлом, мунтазам ҳайз кўрадиган ўсмир қизлар ташкил этган. Устунлик қилувчи клиник белгиларга кўра текширилувчиларнинг асосий таркиби 2 гуруҳга ажратилган: 1- гуруҳга қисқа муддат (1-2 кун), ахён-ахёнда (36-52 кунда такрорланадиган) ва кам миқдорда (10-40 мл) ҳайз кўриш ҳамда 6 ой давомида ҳайз кўрмаслик билан намоён бўладиган турига мансуб 105 нафар қизлар киритилган. 2- гуруҳга эса ҳайзи узоқ (7 кундан ортиқ) муддат давом этадиган, тез-тез (20 кундан кам оралиғида) такрорланадиган ва кўп (80 мл дан ортиқ) миқдорда қон йўқотиш билан намоён бўладиган 87 нафар ўсмир қизлар киритилган.

Тадқиқотда умумий кўрув, антропометрик, клиник-лаборатор, функционал-инструментал, гормонал, молекуляр-генетик, статистик тадқиқот усулларидадан фойдаланилган.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ҳайз циклига оид ўзгаришлар, хусусан ҳайз кунлари давомийлиги ва менархе ёши кўрсаткичлари асосий ва назорат гуруҳлари солиштирилганида, ҳамда асосий гуруҳ беморлари менструал бузилиш типига қараб қайта гуруҳлаштирилиб назорат гуруҳига нисбатан, ҳамда ўзаро солиштирилганида, гипоменструал бузилиш мавжуд беморларда ҳайз кунлари давомийлиги назорат гуруҳига нисбатан статистик ишончли камлиги, гиперменструал бузилишлар мавжуд беморларда эса статистик ишончли ошганлиги аниқланди. Бошқа томондан, менархе ёши бўйича бемор ва назорат гуруҳларида ўзаро фарқ аниқланмади.

Д витамини кўрсаткичи адекват концентрация ва дефицити ҳолатида биокимёвий ўзгаришлар фарқи ўзаро текширилганида, ҳайзнинг кўп ва тез-тез келиши мавжуд ўсмир қизларда статистик ишончли ўзгариш фақат эстрадиол кўрсаткичида аниқланди (витамин Д дефицити ҳолатида Э2 миқдори витамин Д адекват концентрацияси ҳолатида аниқланган кўрсаткичга нисбатан 11,6% га ($p<0,05$) камайганлиги топилди (1-жадвал). Бошқа томондан, ҳайзнинг кам келиши+амеорея мавжуд ўсмир қизларда витамин Д дефицити ҳолатида унинг адекват концентрациясига нисбатан солиштирилган биокимёвий кўрсаткичлар орасида ФСГ 27,3% га ($p<0,05$) камлиги, ЛГ/ФСГ нисбати 57% га ($p<0,05$) ошганлиги, Э2 миқдори эса 26,2% га ($p<0,05$) камайганлиги, ДГЭАС миқдори 19,6% га ($p<0,05$) камайганлиги аниқланди. Витамин Д концентрациясига боғлиқ келтириб ўтилган биокимёвий ўзгаришларда аниқланган натижалар, витамин Д дефицити ҳайзнинг кўп ва тез-тез келишига нисбатан ҳайзнинг кам келиши+амеорея ривожланишидаги прогностик аҳамияти кўпроқ эканлигини кўрсатади. Буни **ROC** таҳлили ҳам исботлади (2-жадвал).

25-гидроксикальциферол концентрацияси турлича бўлган беморларда биокимёвий маркерларнинг ўзгариши хусусияти

Кўрсаткичлар	Ҳайзнинг кўп ва тез-тез келиши		Ҳайзнинг кам келиши+аменорея		Назорат гуруҳи
	D<30 нг/мл n=71	30<D нг/мл n=16	D <30 нг/мл n=93	30< D нг/мл n=12	
ФСГ (мЕд/мл)	11.55±0.71 ^c	12.0±1.93 ^c	4.99±0.41 ^{ab}	6.86±0.95 ^a	10.85±0.58
ЛГ (мЕд/мл)	10.1±0.77	11.9±2.2	13.1±2.52	12.4±1.03	10.84±2.2
ЛГ/ФСГ	0.91±0.27 ^c	1.01±0.97 ^c	3.63±0.23 ^{ab}	2.31±0.44 ^a	1.33±0.38
Тестостерон (нмоль/л)	3.2±0.35 ^a	2.75±0.58	3.59±1.22 ^a	2.10±0.25 ^a	0.98±0.05
Эстрадиол (пг/мл)	91.3±2.85 ^{abc}	103.3±3.26 ^{ac}	23.1±2.37 ^{ab}	31.3±3.31 ^a	46±2.16
ДГЭАС (мг/дл)	386.1±17.6 ^a	358±38.5 ^a	366.4±17.5 ^{ab}	456±31.3 ^a	217.7±10.8
Прогестерон (нмоль/л)	5.26±0.37 ^{ac}	5.46±0.90 ^{ac}	11.0±1.82 ^a	12.62±0.6 ^a	2.74±0.38
ТТГ (мЕд/мл)	2.51±0.14	2.14±0.38 ^c	3.64±1.29	3.75±0.31 ^a	2.69±0.11
Т4 эркин (нг/мл)	10.8±0.38	11.81±0.38	12.74±1.3	12.9±0.55	13.2±0.29
Пролактин (мЕд/мл)	281.4±14.3 ^a	313.3±27.5	328.15±25.0	351.2±14.8	329.9±9.7

Изоҳ: а - назорат гуруҳига нисбатан – $p<0,05$; b – 25(OH)D кўрсаткичи адекват концентрацияга эга бўлган айнан гуруҳдаги беморлар кўрсаткичларига нисбатан – $p<0,05$; c – 25(OH)D кўрсаткичини айнан концентрациядаги ҳайзнинг кам келиши+аменорея мавжуд беморларга нисбатан – $p<0,05$.

Витамин Д дефицитининг турли менструал бузилишлар ривожланишида прогностик аҳамияти

Кўрсаткичлар	SE	SP	AUC	OR	95%CI	P
Ҳайзнинг кўп ва тез-тез келиши	0.62	0.837	0.72	8.43	4.04-17.59	<0.001
Ҳайзнинг кам келиши+аменорея	0.69	0.837	0.75	12.36	5.90-25.89	<0.001

Изоҳ: AUC –кўрсаткичнинг касаллик ривожланишидаги прогностик аҳамияти; OR- эҳтимоллар нисбати

2-жадвалдан кўриниб турибдики, 25(OH)D дефицити ҳайзнинг кўп ва тез-тез келиши келиб чиқиши эҳтимолини 8,43 (95%CI: 4,04-17,59; $p<0,001$) мартага ошириши аниқланган бўлса, гипоменструал турдаги ҳайз цикли бузилиш ривожланиши эҳтимолини эса 12,36 (95%CI: 5,90-25,89; $p<0,001$) мартага ошириши аниқланди (1-расм).

Татқиқотимизда барча ўсмир қизларда баъзи микроэлементларнинг қондаги концентрацияси текширилди. Рух (Цинк) нинг ўсмир организми ривожланиши ва жинсий етукликка эришиши учун бекиёс аҳамияти шундаки, у эстрогенлар рецепторлари таркибига киради ва шу билан эстрогенга боғлиқ барча жараёнларни тартибга солади. Бизнинг татқиқотимизда ҳам ҳайзи кам, аҳён-аҳёнда намоен бўладиган, қисқа муддат ва кам миқдорда қон йўқотилиши билан кузатиладиган ҳайз бузилиши тури билан азият чекадиган қизларда айнан рухнинг назорат гуруҳига нисбатан 1,34 баравар, кўп ва тез-тез ҳайз кўрувчи қизларга нисбатан 1,22 баравар камайганлиги кўп сонли тадқиқотларнинг натижалари билан уйқашдир. Эътиборлиси шундаки, айнан шу гуруҳда жинсий

белгиларнинг кечикиши, аменорея, жинсий ривожланишнинг ортда қолиши мос равишда 31,4%, 28,5% ва 23,8% учраганлигини эътиборга олсак, рух ўсмир организмда нафакат жинсий, балки жисмоний тараққийга масъул микроэлемент сифатида гавдаланади (3-жадвал).

1-расм. 25(OH)Д дефицитини хайзнинг кўп ва кам келиши ривожланишидаги прогностик самарадорлиги (ROC эгри чизиғи).

3-жадвал

Текширилган гуруҳларда микроэлементлар кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Хайзнинг кам келиши+амено рея	Хайзнинг кўп ва тез-тез келиши	Назорат гуруҳи	Референс кўрсаткич
Кальций	2,36±0,114*	2,24±0,131**	2,82±0,142	(2,5-3,0 ммоль/л)
Темир	10,41±0,95*	8,60±0,89***	13,19±0,56	(4,7-19,5 мкмоль/л)
Магний	0,722±0,081	0,61±0,056**	0,798±0,026	(0,7-0,91 ммоль/л)
Цинк (рух)	12,91±1,03***	15,86±0,96*	17,28±0,471	(11,4-22,0 мкмоль/л)

Изох: : * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (* - P<0,05, ** - P<0,01)

Демак, қиз бола организмда гипогонадизм белгиларининг ривожланиши, хайз цикли босқичларининг бузилиши рух этишмовчилигининг бевосита омилларида бири бўлиши эҳтимолдан йироқ эмас.

Жадвалдан кўришиб турибдики, темир концентрацияси иккала солиштирма гуруҳларда ҳам паст кўрсаткични кўрсатган бўлсада, унинг камлиги кўп ва тез-тез хайз кўрувчи ўсмир қизлар гуруҳида кам хайз кўрувчи қизларга нисбатан 1,2 баравар, шартли соғлом қизлар кўрсаткичига нисбатан деярли 1,6 баравар паст эканлигини кўрсатди. Бу, эҳтимол ўз функциялари билан фарқ қилувчи 70 дан ортик ферментларнинг таркибий қисми ҳисобланган темир моддасининг сурункали қон йўқотилиши туфайли хужайра ичидаги транспорт жараёнларининг издан чиқиши билан боғлиқ. Темир танқислиги шароитида ўсиб келаётган организмда гематопэтик ва остеопэтик жараёнларнинг бузилишини инобатга олиб, барча ўсмир қизларда кальций ва магний миқдори билан ҳам қизиқдик. Кўришиб турганидек, зардобдаги кальций ва магний миқдори хайзи кам ва кўп кетиши билан намоён бўладиган қизларда назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан мос равишда 1,19 ва 1,25 баравар ҳамда 1,1 ва 1,3 мартаба кам эканлиги аниқланди. Шуни инобатга олиш муҳимки, метаболит жараёнлар ва метаболизмда битта МЭ эмас, балки микроэлементлар комплекси ва уларнинг мувозанати ҳам муҳим роль ўйнайди (3-жадвал).

Комплекс чора-тадбирлар сирасига анъанавий даво программасига **витагин Д** (танқислигида: 50000МЕ дан ҳафтада 1 марта 2 ой, сўнгра кувватловчи дозада 3000 МЕ дан ҳар куни узлуксиз камида 3 ой давомида; етишмовчилигида: 3000 -4000 МЕ дозададан ҳар куни узлуксиз камида 2 ой, сўнгра кувватловчи дозада 2000 МЕ дан ҳар куни камида 3 ой давомида буюрилди) ва зарур микроэлементлар сақлаган препаратлар магний, цинк, темир, кальций) ни қўшиш ҳамда ўсмир киз ва унинг ота-онаси билан консултатив суҳбат ўтказиш орқали даво самарадорлигига оширишга эришилди. Айниқса, оғриқли ҳайзга шикоят қилувчи иккала гуруҳ ўсмир қизларига Магний препаратлари (48 мг дан кунига 2-3 маҳал узлуксиз тартибда камида 2-3 ой мобайнида, ни танқислик даражасига кўра буюрилгани қизларда ҳаёт сифатини яхшилашга имкон берди. Шунини эътироф этиш керакки, оғриқли ҳайз кўрувчи ўсмир қизларнинг иккала гуруҳида ҳам, нафақат кўрсаткичлар сони бўйича, балки оғриқ интенсивлигига кўра ҳам ижобий натижалар олинди.

4-жадвал

Ҳайзинг цикли бузилишини даволаш динамикасида Д витамини кўрсаткичининг ўзгариши

Кўрсаткич	Ҳайзинг кам келиши			Назорат гуруҳи
	Даводан олдин	Даводан кейин		
		3 ойдан кейин	6 ойдан кейин	
	20.77±0.56***	32.6±0.52*^^	35.2±0.72***^^	29.71±0.85
25 (ОН)Д (нг\мл)	Ҳайзинг кўп ва тез-тез келиши			
	Даводан олдин	Даводан кейин		
		3 ойдан кейин	6 ойдан кейин	
	22.87±1.0***	29.14±1.04	31.907±1.15	29.71±0.85

Изоҳ: * - назорат гуруҳига нисбатан – $p < 0,05$; ** - $p < 0,001$; *** - $p < 0,0001$, ^ - даводан олдинги кўрсаткичларига нисбатан – $p < 0,05$; ^^ - $p < 0,01$; ^^ - $p < 0,001$.

Бунда витамин Д етишмовчилиги мавжуд, яъни унинг қондаги концентрацияси 20-30 нг/мл га тенг қизларда кундалик доза 3000-4000 ХБ миқдорда, танқислик ҳолатида эса ҳафталик доза 50 000 ХБ миқдорда витамин Д препарати буюрилди. Иккала гуруҳда ҳам динамикада ижобий натижага эришилди. Витамин Д концентрацияси 3 ойдан сўнг мос равишда 1,4 ва 1,3 бараварга, 6 ойга келиб эса дастлабки кўрсаткичга нисбатан 1,69 ва 1,71 бараварга ошди (4-жадвал). Витамин Д танқислиги ҳар иккала гуруҳда ҳам статистик ишончли равишда кам бўлганлигини инobatга олиб, даволашда витамин Д нинг етишмовчилик ва танқислик даражаларига мувофиқ буюрилди. МЭ динамикасини кузатганимизда, ҳайзинг кам келиши+аменореяли қизларда 3 ойдан сўнг микроэлементларнинг дастлабки кўрсаткичларига солиштирилганда, кальций миқдори 1,3 баравар, темир миқдори 1,7 баравар, магний миқдори 1,1 баравар ва цинк миқдори 1,6 бараварга ошиб, меъёрнинг пастки чегарасида бўлди. 6 ойдан кейин сезиларли ўзгариш фақат цинкда намоён бўлиб, у 2,2 бараварни ташкил этди (5-жадвал).

5-жадвал

Ҳайзинг кам келиши+аменорея мавжуд ўсмир қизларда микроэлементларнинг даво динамикасидаги кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Ҳайзинг кам келиши+аменорея			Назорат гуруҳи
	Дастлабки	3 ойдан сўнг	6 ойдан сўнг	
Кальций (2,5-3,0 ммоль/л)	2,36±0,114*	2,52±0,11	2,79±0,12^	2,82±0,142
Темир (4,7-19,5 мкмоль/л)	10,41±0,95*	11,50±0,76	12,47±1,27	13,19±0,56
Магний (0,7-0,91 ммоль/л)	0,722±0,081	0,745±0,08	0,797±0,067	0,798±0,026
Цинк (руҳ) (11,4-24,0 мкмоль/л)	12,91±1,03***	14,81±0,48**	16,64±1,22^	17,28±0,471

Изоҳ: * - назорат гуруҳига нисбатан – $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$, ^ - даводан олдинги кўрсаткичларига нисбатан – $p < 0,05$; ^^ - $p < 0,01$; ^^ - $p < 0,001$.

Хайзнинг кўп ва тез-тез келиши мавжуд ўсмир кизларда микроэлементларнинг даво динамикасидаги кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Хайзнинг кўп ва тез-тез келиши			Назорат гурухи
	Дастлабки	3 ойдан сўнг	6 ойдан сўнг	
Кальций (2,5-3,0 ммоль/л)	2,24±0,131**	2,36±0,11*	2,81±0,057^^^	2,82±0,142
Темир (4,7-19,5 мкмоль/л)	8,60±0,89***	10,30±0,72**	12,47±0,534^^^	13,19±0,56
Магний (0,7-0,91 ммоль/л)	0,61±0,056**	0,71±0,022*	0,79±0,074	0,798±0,026
Цинк (рух) (11,4-24,0 мкмоль/л)	15,86±0,96	16,92±0,174	17,76±0,27	17,28±0,471

Изоҳ: * - назорат гурухига нисбатан – $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$, ^ - даводан олдинги кўрсаткичларига нисбатан – $p < 0,05$; ^^ - $p < 0,01$; ^^ - $p < 0,001$.

Худди шундай ўзгаришлар хайзнинг кўп ва тез-тез келиши мавжуд кизларда ҳам кузатилди. Энг аҳамиятли кўрсаткичлар темир ва цинкда намоён бўлди ва мос равишда 3 ойдан кейин бу кўрсаткичлар 1,2 ва 1,1 баравар кўтарилган бўлса, 6 ойдан кейин мос равишда 2,2 ва 1,3 баравар ошганлигини кўрсатди (6-жадвал). Қизиғи шундаки, хайзнинг кўп ва тез-тез келиши билан азият чекувчи кизларда темир микдорининг 2,2 бараварга ортишига фақат 6 ойдан кейингина эришилди. Бу муддат узоқ ва кўп микдорда кон йўқотган организмда темир захирасини депода тўлдириш ҳисобига чўзилиши билан изоҳланади.

ХУЛОСА: Витамин Д дефицити шароитида ФСГ 27,3% га ($p < 0,05$) ошганлиги, ЛГ/ФСГ ва УТ/Э2 нисбатлари 57% ($p < 0,05$) ва 75,8% га ($p < 0,05$) кўтарилиши хайзнинг кам келиши+аменорея хавфини 12,36 (95%CI: 5,90-25,89; $p < 0,001$) мартага оширади. Худди шундай, эстрадиол микдори Д витаминининг нормал концентрацияси ҳолатидагига нисбатан 11,6% га ($p < 0,05$) камайган. Д витамини ва микроэлементлар дефицитининг менструал бузилишлар ривожланишидаги прогностик аҳамияти гарчи иккала гуруҳ беморлари учун яхши даражада бўлсада (мос равишда, AUC=0,72 ва AUC=0,75), аммо унинг дефицити гипоменструал типдаги ҳайз бузилиши хавфини нисбатан кўпроқ оширишини кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абашова Е.И., Ярмолинская М.И. и др. Роль витамина Д в репродукции. Гинекология Эндокринология №10 (154)/2018. С.-37-41.
2. Азизова Д.Ш., Азизова Г.Д. и др. Витамин Д у женщин репродуктивного возраста с гипострогией//Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья, 2019.-N2.-С. 15-16.
3. Атамбаева Р.М., Исакова Ж.К. и др. Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья девушек-подростков Кыргызстана. Медицина и фармакология: электронный науч. журнал, 2016. №1 (35). – С.41-47.
4. Батурич А.К., Шарафетдинов Х.Х., Коденцова В.М. Роль кальция в обеспечении здоровья и снижении риска развития социально значимых заболеваний // Вопросы питания. 2022. Т. 91, № 1. С. 65–75.
5. Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В. и др. Роль железа в организме человека. Вестник ХНУ имени В.Н.Каразина.2012. №10 (24). С. 74-79.
6. Денисова Т.Г., Денисов М.С. и др. Медико-биологические факторы риска нарушений менструальной функции у девушек-студенток. // Таврический медико-биологический вестник, 2018, том 21. №2 вып. 2. С 20-26.
7. Денисова Т.Г., Самойлова А.В., Васильева Э.Н. и др. Влияние витамина Д на репродуктивное здоровье (Обзор литературы). Клиническая и профилактическая медицина, 2018. №3. С.9-19.
8. Зуфарова Ш.А. Роль Витамина Д в формировании здоровья беременных. Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья №3-4 (79-80) (1) 2017, стр.57-59.
9. Курбанов Д.Д., Ахмедова Д.Р. Причина железодефицитной анемии у девочек-подростков, проживающих в Караулбазарском районе Бухарской области Педиатрия, № 2, 2017г. -С 45-47.
10. Мальцева Л.И., Гафарова Е.А. Витамин Д и риск метаболического синдрома у больных с нарушением репродуктивной функции // Акушерство и гинекология, 2016.-N 4.-С.120-125.

11. Радзинский В.Е., Хамошина М.Б., Чакчурина И.А., Оразмурадова А.А. Акушерские и перинатальные осложнения у юных первородящих // Доктор.Ру. 2019. № 7 (162). С. 6–11.

12. Ashurova N.G, Bobokulova S.B, Jumayeva M.M. Multiple pregnancy as a factor of obstetric complication. New day in medicine. 3 (31) 2020. –P.271-274.

13. Christina Oh, Emily C. Keats and Zulfiqar A. Bhutta. Vitamin and Mineral Supplementation

During Pregnancy on Maternal, Birth, Child Health and Development Outcomes in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2020. 12.P-491.

14. Łagowska K. The Relationship between Vitamin D Status and the Menstrual Cycle in Young Women: A Preliminary Study. Nutrients. 2018 Nov 11;10(11).-P.1729.